

BUĞDAY SAPLARINDAN ELDE EDİLEN KAĞITLARIN FİZİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POTASYUM BORHİDRÜRÜN ETKİSİ

Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ¹

Arş. Gör. Mustafa ÇİÇEKLER²

Özet

Ülkemizdeki en fazla üretimi yapılan buğdayın hasat sonrası ortaya çıkan saplarının kağıt endüstrisinde hammadde olarak değerlendirilmesi gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, buğday saplarından potasyum borhidrür (KBH₄) katkılı soda yöntemiyle kağıt hamurları üretilmiş ve KBH₄'ün elde edilen kağıtların verim, fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Optimum pişirme parametrelerini belirlemek için dört adet pişirme deneyi yapılmıştır. İlave edilen KBH₄ oranındaki artışa paralel olarak elde edilen kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu, patlama indisi ve yırtılma indisi ve optik özelliklerden parlaklık değerlerinde artışlar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Buğday sapı, potasyum borhidrür, kağıt, fiziksel ve optik özellikler.

The Effects of Potassium Borohydride on the Physical and Optical Properties of Paper produced from Wheat Straws

Abstract

The use of wheat straw as a raw material remaining after harvest in the paper industry in Turkey is very important today. In this study, KBH₄ modified soda pulping was performed by using wheat straws and the effects of KBH₄ addition on the yield, physical and optical properties of papers were investigated. In order to determine the optimum cooking parameters, four different laboratory experiments were performed. It was noted that the breaking length, burst index and tear index and brightness, of handsheets increased by KBH₄ additions.

Key words: Wheat straw, Potassium borohydride, paper, physical and optical properties.

¹Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46100, Kahramanmaraş, Türkiye, E-mail: atutus@ksu.edu.tr

²Arş. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46100, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ

Günümüzde nüfus artışına ve teknolojiye bağlı olarak orman ürünlerine talebin artması ve orman alanlarının azalması orman ürünleri sanayinde odun hammaddesine alternatif kaynakların kullanılması üzerine birçok araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle özellikle tarımsal atıklar alternatif hammadde olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Tarımsal atıklar, dünya genelinde özellikle kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde hammadde potansiyeli olarak önemli bir yer tutmaktadır (Cheng, 1993; Tutus ve Cicekler, 2016). Ayrıca, tarımsal atıklar bünyesinde canlı organizmalar bulundurmakta olup bu organizmalar tahıllar üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu nedenle tarımsal atıkların tarlalardan arındırılması ve alternatif hammadde olarak kullanılması son derece önemli bir hal almıştır (Paul ve Clark, 1989).

Genel olarak tarımsal artıklar gibi odun dışı orman ürünlerinden kağıt hamuru ve kağıt üretimi oduna nazaran daha kolay ve daha az maliyetlidir. Düşük lignin içeriği ve pişirme kimyasallarının daha kolay nüfuz etmesi ile yüksek sıcaklık ve basınç altında daha kısa sürede daha az kimyasal kullanılarak kağıt hamuru üretimi mümkündür. Odundan kağıt hamuru üretiminde genellikle sülfat yöntemi tercih edilmesine rağmen tarımsal atıklardan kağıt hamuru üretiminde çevreye daha az zararlı olan soda yöntemi modifiye edilmiş soda yöntemleri kullanılmaktadır (Chandra, 1998).

Ülkemizde tarımsal atık olarak en çok üretimi yapılan buğday sapları yüksek bir potansiyele sahiptir. Buğday üretimi 2016 yılında dünyada yaklaşık 750 milyon ton iken ülkemiz 20.6 milyon ton ile dünya buğday üretiminde 11. sırada yer almaktadır. Birçok araştırmacı ve tarımcılara göre 1 kg buğday üretilen yerden yaklaşık 2 kg buğday sapı elde edildiğini bildirmiştir (Akgül, 1997; Çiçekler, 2012; Tutuş ve Çiçekler, 2016). Dolayısıyla 2016 yılında ülkemizde yaklaşık 41 milyon ton buğday sapı elde edilmektedir. Ancak, balyalama, taşıma ve hasat sonrası tarlada bırakılan anız kayıpları yaklaşık %32 civarındadır. Bu nedenle ülkemizde buğday sapının yaklaşık %68'i yani 27.2 milyon tonu değerlendirilebilmektedir. Buğday sapları lignoselülozik lif yapısından dolayı kağıt ve karton, kompozit malzeme ve yem sanayinde değerlendirilmektedir.

Buğday saplarından kağıt hamuru üretiminde genel olarak soda yöntemi kullanılmakta olup üretilen kağıdın özelliklerini ve elde edilen kağıt hamurunun verimini iyileştirmek amacıyla bu yöntem modifiye edilerek de kullanılmaktadır. Pişirme çözeltisine ilave edilen bazı kimyasallar ile hem verim özellikleri hem de üretilen kağıdın fiziksel ve optik özellikleri geliştirilebilmektedir. Bu kimyasallar genellikle selülozları ve hemiselülozları alkalilerin

etkisinden korumak için kullanılmaktadır. Antrakinon ve borlu bileşikler çoğunlukla kullanılan kimyasallardır (Hafizoğlu, 1982; Tutus, 2008; İstek ve Gönede, 2009).

Potasyum borhidrür (KBH_4), birçok alanda NaBH_4 'ün yerine kullanılmaktadır. Özel olarak, tekstil boyalarının, antibiyotiklerin, steroid preparatlarının, vitaminlerin, üretiminde indirgeyici olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, organik bileşiklerdeki OH-gruplarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kağıt hamuru üretiminde yapılan çalışmaların neredeyse tamamında NaBH_4 kullanılmıştır. KBH_4 'ün kullanımı ise yok denecek kadar azdır.

Ülkemiz buğday ve buğday sapı üretimi bakımından oldukça önemli bir ülke olup üretilen buğday sapsarı genellikle hayvan yemi olarak değerlendirilmekte ya da tarlada yakılarak yok edilmektedir. Bu çalışmada, buğday sapsarından KBH_4 ilaveli pişirme ile kağıt üretimi gerçekleştirilmiş ve KBH_4 'ün kağıt hamurlarının verim fiziksel özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma materyali olarak ülkemizde en geniş yayılış alanına sahip yıllık bitkilerden ticari adı Ceyhan 99 olan Buğday (*Triticum aestivum* L.) sapsarı kullanılmıştır. Sapsarı, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırmalar İl Müdürlüğü deneme sahalarından alınmıştır.

Kağıt Hamuru Üretimi

Hava kuru buğday sapsarı kirliliklerinden arındırılarak 6-8 cm uzunluğunda kesilmiş ve rutubetleri belirlenmiştir. Buğday sapsarı tam kuru 500 gr olacak şekilde depolanmış ve aşağıda Tablo 1'de verilen koşullarda 4 ayrı pişirme deneyi yapılmıştır.

Tablo 5. Buğday sapsarına uygulanan Soda- KBH_4 pişirme koşulları

Pişirme Koşulları	Birim	Değer
NaOH Oranı	%	18
KBH_4 Oranı	%	0, 0.3, 0.5, 0.7
Sıcaklık	°C	140
Süre	Dakika	50
Çözelti Sap Oranı	L/kg	5/1

Piştirme işlemleri yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı elektrikle ısıtılan ve döner piştirme kazanında gerçekleştirilmiştir. Piştirme işlemi sonunda kazandan boşaltılan hamurlar 200 meshlik elekte siyah çözelti uzaklaştırılana kadar bol su ile yıkanmıştır. Disintegratörde liflerine ayrıldıktan sonra 0.15 mm yarıklı sarsıntılı elekte elenerek lifsel olmayan yapılar uzaklaştırılmıştır. Elenmiş hamurlar %20-25 kuruluğa getirilerek polietilen poşetlerde +4 °C’de muhafaza edilmiştir.

Kağıt Üretimi ve Fiziksel Testler

Buğday sapından elde edilen kağıt hamurları standart laboratuvar kağıdı formasyonu öncesinde 10 L hacimli karıştırıcıda % 0.4 kesafete ayarlanmış ve serbestlik tayinleri ISO 5267-1 metoduna göre Schopper Riegler aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kağıt hamurları 50±5 SR° serbestlik derecelerinde Hollander cihazında dövme işlemine uğratıldıktan sonra Rapid Köthen RK-21 laboratuvar tipi kağıt makinesinde 70 (gr/m²) gramajlarda test kağıtları üretilmiştir. Üretilen kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu (TAPPI T494 om-01), patlama indisi (TAPPI T403 om-15) ve yırtılma indisi (TAPPI T414 om-98, optik özelliklerinden parlaklık (ISO 2469:2014) ve sarılık (ASTM E313) değerleri ilgili standartlara bağlı kalınarak belirlenmiştir. Her bir piştirme deneyinden elde edilen kağıt hamurlarından üretilen kağıtlara 5 tekrar yapılmış ve ortalamaları hesaplanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Buğday saplarından Soda-KBH₄ yöntemi ile elde edilen kağıt hamurlarına ait verim fiziksel ve optik özellikler aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 6. Buğday saplarından elde edilen kağıt hamurlarına ait verim, fiziksel ve optik özellikler

Deney No	KBH ₄ oranı (%)	Toplam Verim (%)	Kopma Uzunluğu (km)	Yırtılma İndisi (mN.m ² .g ⁻¹)	Patlama İndisi (kPa.m ² g ⁻¹)	Parlaklık (ISO)	Sarılık (E313)
1	0.0	49.21	6.01	5.47	3.04	37.91	50.90
2	0.3	49.84	6.77	6.59	3.15	41.18	50.00
3	0.5	49.35	7.65	6.45	3.30	41.86	49.85
4	0.7	50.59	7.37	6.75	3.10	40.22	51.06

Tablo 2 incelendiğinde, pişirme ortamına ilave edilen KBH_4 ile toplam verimde yaklaşık %2.80 oranında artış göstermiştir. Gülsoy ve ark., (2016) sahil çamı yongalarından Kraft- KBH_4 yöntemi ile kağıt hamuru üretmişler ve KHB_4 'ün kağıt hamuru ve kağıt özellikleri üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu çalışma sonucunda %2 KBH_4 kullanıldığında elenmiş veriminin %46.21'den %53.90'a çıktığını tespit etmişlerdir. KBH_4 güçlü bir indirgen olması ve pişirme sırasında selüloz zincirinin indirgen ucundaki karbonil grubunu hidroksil grubuna indirgeyerek muhtemel soyulma reaksiyonunu durdurmasıyla ulaşıldığı söylenebilir. (Hafizoglu, 1982; Courchene, 1998; Tutus ve Eroglu, 2003; Tutus ve Eroglu, 2004; Tutus ve Usta 2004; Istek ve Gunteki, 2009).

Buğday saplarından soda yöntemi ile kağıt hamuru üretiminde ortama %0.7 oranında KBH_4 ilavesi ile kopma uzunluğu, yırtılma ve patlama indisi sırasıyla %22.63, %23.40 ve %2.99 oranlarında artmıştır (Şekil 1). Optik özelliklerden parlaklık değeri ise KBH_4 ilavesi ile yaklaşık %6.09 oranında yükselmiştir (Şekil 2). Sarılık değerinde ise kayda değer bir etki göstermemiştir.

Şekil 2. KBH_4 oranının kağıt hamuru fiziksel özellikleri üzerine etkisi

Şekil 3. KBH₄ oranının kağıt hamuru optik özellikleri üzerine etkisi

Yapılan birçok çalışmada, borlu bileşiklerin pişirme sırasında soyulma reaksiyonunu önleyerek karbonhidratların daha az zarar görmesini sağladığını ve bu nedenle de üretilen kağıtların fiziksel ve optik özelliklerinin iyileştiği bildirilmiştir (Akgül ve ark., 2007; Çöpür ve Tozluoğlu, 2008; İstek ve Özkan, 2008; İstek ve Gönteki, 2009; Gümüşkaya ve ark., 2011; Erişir ve ark., 2015; Gülsoy ve ark., 2016).

SONUÇLAR

Soda yönteminde pişirme ortamına belirli oranlarda ilave edilen KBH₄, kağıt hamuru verimini arttırırken elde edilen kağıt hamurlarının parlaklık değerlerini önemli derecede etkilemiştir. Pişirme ortamına %0.7 oranında KBH₄ ilave edilmesi ile parlaklık değeri yaklaşık %6.1 artış göstermiştir. Kağıtların fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu, patlama ve yırtılma indislerini de olumlu yönde etkilemiştir.

Ülkemiz ve dünyada kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi odun hammaddesi yetersizliğinden dolayı alternatif hammaddeler aramaya yönelmiştir. Oduna ikame olarak büyük bir potansiyele sahip tarımsal artıkların bu sektörde değerlendirilmesi hammadde sorununun çözümünde önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca, buğday sapslarından elde edilen kısa lifli hamurlar ve bunlardan üretilen kağıtların kopma, patlama ve yırtılma mukavemetlerinin yanında optik özellikleri de yüksek çıkmaktadır. Buğday sapslarından elde edilen ağartılmamış ve ağartılmış hamurlar uzun lifli hamurlara belirli oranlarda katılarak kağıt üretiminde kullanılabilir.

TEŞEKKÜR

Bu çalışma 2014/3-33 D numaralı proje ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.

KAYNAKLAR

Akgül, M. (1997). Buğday (*Triticum aestivum* L.) Sapslarından Organosolv Yöntemle Kağıt Hamuru Üretim Koşullarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Akgül, M., Çöpür, Y., Temiz, S. (2007). A comparison of kraft and kraft-sodium borohydrate brutia pine pulps. *Building and Environment*, 42(7): 2586-2590.

Chandra, M. (1998). Use of nonwood plant fibers for pulp and paper industry in Asia: Potential in China. Master's Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia.

Cheng, Z. (1993): Recent developments in China pulp and paper research on wheat straw, straw—a valuable raw material., *Pira International*, Paper, No. 18, April, London

Çiçekler, M. (2012). Anızların (Buğday Sapları) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, K.S.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Çöpür, Y., Tozluoğlu, A. (2008). A comparison of kraft, PS, kraft-AQ and kraft-NaBH₄ pulps of Brutia pine. *Bioresource Technology*, 99(5):909-913.

Courchene, C.E. (1998). The tired, the true and the new-getting more pulp from chips--modifications to the kraft process for increased yield. *Proceeding of: Breaking the PulpYield Barrier Symposium*, Tappi Press, Atlanta: 11-20.

Erişir, E., Gümüşkaya, E., Kirci, H., Misir, N. (2015). Alkaline sulphite pulping of Caucasian spruce (*Picea orientalis* L.) chips with additions of NaBH₄ and ethanol. *Drewno*, 58(194):89-102.

Gülsoy S.K., Oğuz, S., Uysal, S., Şimşir, S., Tas, M. (2016). The Influence of Potassium Borohydride (KBH₄) On Kraft Pulp Properties of Maritime Pine. *Journal of Bartın Faculty of Forestry*, 18(2): 103-106.

Gümüşkaya, E., Erişir, E., Kirci, H., Misir, N. (2011). The effect of sodium borohydride on alkaline sulfite-anthraquinone pulping of pine (*Pinus pinea*) wood. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 50(13):8340-8343.

Hafızoğlu, H. (1982). Forest Products Chemistry Lecture Notes. *Karadeniz Technical University, Forest Faculty Publication*, Trabzon-Turkey.

Istek A., Gonteki, E. (2009). Utilization of sodium borohydride (NaBH₄) in kraft pulping process. *Journal of Environmental Biology*, 30(6): 5-6.

İstek, A. ve Özkan, İ. (2008). Effect of sodium borohydride on *Populus tremula* L. kraft pulping. *Turkish of Journal Agriculture Forestry*, 32: 131–136.

Paul E.A.; Clark F.E. (1989). Soil Microbiology and Biochemistry. *Academic Press*, Elsevier Science.

Tutus A., Eroglu H. (2004). An alternative solution to the silica problem in wheat strawpulping. *APPITA Journal*, 57(3): 214-217.

Tutuş, A. (2008). Buğday sapı kağıt hamuru verimi üzerine sodyumborhidrürün etkisi, 2. *Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı*, s:303-310, Ankara.

Tutus, A., Cicekler, M. (2016). Evaluation of common wheat stubbles (*Triticum aestivum* L.) for pulp and paper production. *Drvna Industrija*, 67(3), 271-279.

Tutus, A., Eroglu, H. (2003). A practical solution to silica problem in straw pulping. *Appita Journal*, 56(2): 111-115.

Tutus, A., Usta, M. (2004). Bleaching of chemithermomechanical pulp (CTMP) using environmentally friendly chemicals. *Journal of Environmental Biology*, 25(2): 141-146.

